

La Operación Serval como modelo de maniobra expedicionaria en ambientes hostiles

José Manuel CASTRO MILLA

En diciembre de 2012, el gobierno legítimamente constituido de la República de Malí, antigua colonia francesa en África Occidental, solicitó asistencia militar a Francia con el fin de contener el avance de grupos insurgentes islamistas que habían consolidado posiciones en el norte del país. Esta solicitud dio lugar al inicio de la Operación Serval, una intervención armada llevada a cabo por las Fuerzas Armadas francesas entre enero de 2013 y julio de 2014. Posteriormente, desde noviembre de 2014, Francia mantuvo una presencia militar en la región del Sahel, cooperando con las fuerzas armadas de Malí, Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger en operaciones de carácter antiterrorista.

El presente análisis se centra en las principales lecciones derivadas del despliegue operativo francés en 2013. La experiencia acumulada en Afganistán aportó elementos útiles a esta intervención, aunque el contexto geopolítico, geográfico y cultural de Malí presentaba diferencias sustanciales respecto al escenario asiático. Algunas prácticas logísticas y tácticas demostraron ser transferibles, mientras que otras debieron adaptarse a las condiciones locales.

El 11 de enero de 2013, las fuerzas francesas iniciaron operaciones ofensivas orientadas a frenar y desarticular a los grupos yihadistas mediante maniobras de cerco, bloqueo y expulsión. Es relevante destacar que, semanas antes, estas unidades se hallaban en fase de repliegue tras su participación en Afganistán, y que se encontraban pendientes de los recortes contemplados en un inminente documento de defensa, marcado por importantes restricciones presupuestarias.

A pesar de este contexto, el Ejército francés fue capaz de proyectar rápidamente una brigada completa con sus principales capacidades de combate y apoyo logístico, gracias

al sistema de disposición rápida recientemente implantado y a la existencia de fuerzas preposicionadas en la región. Un contingente de aproximadamente 4.500 efectivos logró imponerse a un adversario radicalizado en un entorno operacional particularmente exigente, caracterizado por grandes distancias, condiciones climáticas extremas y un terreno de difícil acceso.

Durante los tres primeros meses de la operación se alcanzaron objetivos estratégicos clave:

- *Control territorial:* las principales localidades del norte fueron liberadas, y los núcleos de resistencia yihadista fueron desmantelados.
- *Neutralización del enemigo:* las organizaciones terroristas sufrieron importantes bajas y una considerable pérdida de capacidades operativas.
- *Protección de civiles:* se restableció la seguridad para ciudadanos locales y extranjeros, y se puso fin a la aplicación de la ley islámica en su versión más radical.
- *Reactivación institucional:*

se llevaron a cabo elecciones democráticas en julio de 2013 y agosto de 2014, contribuyendo a la restauración del orden constitucional.

- *Legitimidad internacional:* la intervención francesa permitió allanar el camino para el despliegue de fuerzas africanas e internacionales bajo el amparo del derecho internacional.

Cinco meses después del inicio de las operaciones, unidades francesas, malienses y chadianas estaban desplegadas a lo largo del territorio nacional, siendo acogidas por una población visiblemente aliviada tras meses de sometimiento a un régimen teocrático. En la región montañosa de Ifoghas, Francia desmanteló importantes bastiones de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM), mientras que en Gao repelió ataques del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MOJWA).

En mayo de 2013, el presidente francés François Hollande declaró: “No intervenimos en nombre de los africanos, sino junto a ellos, lo que permite desarrollar una operación

Militares franceses del 126.º regimiento de infantería y militares malienses, el 17 de marzo de 2016. Fuente: Wikipedia.

de mantenimiento de la paz con legitimidad internacional y eficacia operativa. Permaneceremos en Malí y sus alrededores con una presencia más liviana, porque la amenaza terrorista aún persiste.”.

MALÍ ENTRE LA INESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL COLAPSO: 1963 - 2013

Malí es un Estado sin litoral situado en el noroeste del Sahel africano, región de transición ecológica entre el desierto del Sáhara y las sabanas del África subsahariana. Su geografía presenta una configuración singular, con forma de mariposa, y se extiende aproximadamente 1.600 kilómetros tanto de norte a sur como de este a oeste, abarcando una superficie de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, casi el doble del tamaño del estado de Texas. Antigua colonia francesa, Malí mantiene el francés como lengua oficial y ha heredado múltiples elementos del modelo de administración y gobernanza de su metrópoli.

El país presenta una significativa heterogeneidad étnica y cultural. En términos generales, el río Níger traza una línea divisoria entre dos grandes áreas socioculturales: al sur y alrededor de este curso fluvial se concentran poblaciones mayoritariamente sedentarias de piel oscura, como los bambaras, songhais y peuls, mientras que el norte está habitado por comunidades mayoritariamente nómadas, de piel clara, entre ellas los tuareg, bereberes y árabes. Esta simplificación no refleja plenamente la complejidad del mosaico étnico de Malí, pero ilustra una fractura sociopolítica que ha tenido consecuencias históricas de largo alcance.

Las tensiones entre el norte y el sur se remontan a épocas anteriores a la independencia en 1960, y han sido recurrentes a lo largo de la historia contemporánea del país. Ya en 1963 y 1964 se registraron levantamientos en el norte, que resurgieron con especial virulencia en 1990 en la región montañosa del Adrar des Ifoghas (*adrar*, término bereber que significa “montaña”), donde la respuesta

estatal se caracterizó por una represión indiscriminada. Esta dinámica de violencia generó un ciclo sostenido de radicalización, resentimiento étnico y deterioro de la cohesión nacional.

El conflicto se intensificó con el estallido de una nueva rebelión tuareg el 17 de enero de 2012, liderada por dos formaciones recién constituidas: el Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA), de orientación secular, y su aliado táctico Ansar Din, grupo islamista radical autodenominado "Defensores de la Fe". Ambas organizaciones lograron en pocas semanas hacerse con el control de varias localidades clave del norte, entre ellas Ménaka, Aguelhok, Tessalit y Léré, provocando la retirada del Ejército maliense hacia el sur del río Níger y privando al Estado del control efectivo de más de la mitad de su territorio (aunque esta región albergaba solo al 10 % de la población nacional).

Este debilitamiento de la autoridad central contribuyó decisivamente al golpe de Estado del 22 de marzo de 2012, encabezado por el capitán Amadou Haya Sanogo, quien depuso al entonces presidente Amadou Toumani Touré. Simultáneamente, otro fenómeno desestabilizador ganaba fuerza en la región: la expansión del yihadismo armado en el Sahel.

El grupo Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM), anteriormente denominado *Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat*, con base en Argelia, supo aprovechar las rutas tradicionales de contrabando para financiar sus actividades mediante el tráfico ilícito de armas y estupefacientes, así como el secuestro de ciudadanos occidentales con fines extorsivos. En 2007, AQIM profundizó su vinculación con redes yihadistas transnacionales y articuló un proyecto de instauración de un emirato islámico en el espacio sahariano-saheliano comprendido entre Mauritania y Chad.

Entre sus dirigentes más notorios se encontraban el argelino Mokhtar Belmokhtar, veterano de la yihad afgana y contrabandista ex-

perimentado, y Abdelhamid Abu Zeid, ideólogo partidario de una interpretación extrema de la ley islámica. AQIM encontró aliados locales en el grupo Ansar Din, liderado por el influyente jefe tuareg Iyad Ag Ghali y su sobrino Abdelkrim, ambos originarios de la región de Kidal.

El colapso del Estado maliense tras la ofensiva tuareg proporcionó a los grupos yihadistas una oportunidad sin precedentes para implementar su agenda ideológica. Durante el primer trimestre de 2012, el MNLA y Ansar Din se repartieron el control de la mitad septentrional del país, donde pronto impusieron una aplicación estricta de la *sharía*. Esta situación generó divisiones entre el MNLA, de orientación laica y nacionalista, y Ansar Din, de corte islamista radical, y provocó el desplazamiento de entre 300.000 y 400.000 personas.

Posteriormente, con apoyo de AQIM y del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MOJWA), Ansar Din logró expulsar al MNLA de algunos centros urbanos, como Tombuctú. En esta ciudad histórica, considerada patrimonio de la humanidad, fueron destruidos varios mausoleos sufíes, en un acto iconoclasta que evocó la destrucción de las estatuas de Buda en Bamiyán por los talibanes en 2001.

El Estado maliense, entonces bajo un gobierno de transición presidido por Dioncounda Traoré, se mostró incapaz de revertir la situación. En este contexto, la comunidad internacional comenzó a movilizarse. El 20 de diciembre de 2012, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 2085, que autorizaba el despliegue de una misión africana de apoyo a Malí. Asimismo, en diciembre de ese año, la Unión Europea avaló el lanzamiento de la Misión de Entrenamiento de la UE en Malí (EUTM-Mali), destinada a asesorar y reforzar las capacidades del ejército nacional, con vistas a su implementación a partir de febrero de 2013.

Sin embargo, el 8 de enero de 2013, los grupos yihadistas inicia-

Patrulla franco-maliense. Fuente: EMA. Ministerio de la Defensa de Francia.

ron una ofensiva hacia el sur, tomando la localidad de Konna y amenazando directamente a Bamako, la capital del país. Este avance precipitó la intervención militar francesa bajo la *Operación Serval*, cuya finalidad fue contener la expansión yihadista y restaurar la integridad territorial del Estado maliense.

FASE -1: REACCIÓN INICIAL Y CONCENTRACIÓN DE FUERZAS (11 - 15 DE ENERO DE 2013)

El inicio de la intervención francesa en Malí se caracterizó por una respuesta inmediata y decidida ante el avance yihadista hacia el sur. El 11 de enero de 2013, una unidad de aviación perteneciente a las Fuerzas Especiales francesas, desplegada en un país vecino, llevó a cabo la primera acción ofensiva. En esta operación, se logró la destrucción de una columna de vehículos tipo “pick-up” utilizada por combatientes yihadistas que se dirigían hacia el sur del país. Durante la intervención, un piloto francés perdió la vida tras ser alcanzado su helicóptero ligero de ataque, modelo *Gazelle*.

Paralelamente, se activaron las unidades francesas previamente posicionadas en territorio africano, con el fin de establecer un dispositivo de contención inicial. El *Commandement des Forces Terrestres* (Mando de Fuerzas Terrestres)

puso en marcha el proceso de generación de una fuerza terrestre de seguimiento destinada a lanzar operaciones ofensivas con el objetivo de detener el avance de los grupos armados. Al mismo tiempo, los medios aéreos tácticos de la *Armée de l’Air* y de la aviación naval iniciaron una campaña de bombardeo selectivo contra infraestructuras yihadistas ubicadas en el norte de Malí.

El 15 de enero de 2013, el presidente francés François Hollande ofreció una declaración pública en la que definió con claridad los objetivos estratégicos de la operación militar. En palabras textuales:

“Nuestros objetivos son los siguientes: en primer lugar, detener la agresión terrorista que pretendía apoderarse de todo el país. En segundo lugar, proteger Bamako, donde, como recordarán, residen miles de ciudadanos franceses. El tercer objetivo es permitir que Malí recupere su integridad territorial. Esta tarea será asumida por una fuerza africana, que contará con nuestro pleno respaldo y cuyo despliegue se efectuará de forma inmediata. En cuanto al destino de los terroristas: serán destruidos, capturados si es posible, y neutralizados para impedir que causen nuevos daños en el futuro.”

La capacidad de Francia para reaccionar con tal rapidez respondió a

tres factores fundamentales: una cadena de mando altamente centralizada y eficiente, una red permanente de bases militares francesas en África occidental y central, y un sistema de disposición rápida de fuerzas expedicionarias, conocido como Guépard (en alusión al guepardo, símbolo de rapidez y agilidad operativa).

En el sistema constitucional francés, el Presidente de la República ostenta la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y posee la facultad de comprometerlas en operaciones exteriores sin necesidad de autorización parlamentaria durante un plazo máximo de cuatro meses. Esta prerrogativa institucional le permitió reaccionar con rapidez ante el deterioro de la situación en Malí, modificando de forma inmediata la disposición y misión de las fuerzas francesas ya desplegadas en el continente africano, así como ordenar el envío urgente de refuerzos desde territorio metropolitano.

La primera unidad terrestre en llegar a Bamako fue el *Groupeement Tactique Interarmes n.º 1* (GTIA 1), en la práctica un batallón reforzado. Esta unidad estaba compuesta por un cuartel general y una compañía de infantería procedente del 21º Regimiento de Infantería de Marina, así como dos pelotones de vehículos blindados

Mapa operacional de Malí que ilustra las fases iniciales (0 a 2) de la Operación Serval, enero-abril de 2013. Fuente: Dr. Ernest Rockwell (Air University—US Air Force).

ligeros de reconocimiento ERC-90 Sagaie (engin à roues, canon de 90 mm), pertenecientes al 1er Regimiento de Caballería de la Legión Extranjera, que acababa de concluir un despliegue de cuatro meses en Chad y fue redirigido a Malí con menos de 24 horas de preaviso.

En las siguientes 48 horas, el GTIA 1 fue reforzado por un nuevo escuadrón de vehículos blindados ERC-90, que recorrió más de 1.000 kilómetros por carretera desde Abiyán (Costa de Marfil) hasta Bamako, y por una segunda compañía de infantería de marina activada bajo el protocolo Guépard, aerotransportada desde Francia. Además, un elemento reducido de mando y control fue trasladado desde las fuerzas francesas estacionadas en Senegal, con el propósito de facilitar la coordinación operacional y las comunicaciones estratégicas en el teatro de operaciones.

La fase inicial de la operación puso de manifiesto el valor estratégico de mantener una presencia militar permanente en África, heredada del periodo colonial, así como su utilidad operativa en contextos de crisis. Estas bases no solo ofrecieron protección directa a ciudada-

nos franceses y de terceros países, sino que también proporcionaron entornos idóneos para el entrenamiento conjunto, fomentaron una cultura expedicionaria entre las tropas destacadas y facilitaron la cooperación interinstitucional con las fuerzas locales.

Asimismo, la experiencia adquirida por las fuerzas francesas en el continente, fruto de décadas de misiones de formación, asesoramiento y colaboración con ejércitos africanos, generó un conocimiento profundo del entorno humano y cultural. Esta familiaridad con el terreno, tanto físico como social, resultó determinante para lograr una interacción efectiva con las autoridades locales y las comunidades. La interoperabilidad alcanzada con ciertos contingentes africanos y la adaptabilidad táctica de las unidades francesas permitieron desarrollar una maniobra ágil, descentralizada y eficaz en un entorno operativo complejo.

La *Operación Serval* puso de relieve la transformación del equilibrio de capacidades dentro de las operaciones militares contemporáneas: hoy resulta más sencillo obtener medios tecnológicos y logísticos, como aviones, que soldados.

Aunque Francia lideró la intervención, diversos aliados de la OTAN y socios internacionales ofrecieron apoyos críticos en funciones de respaldo. Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otros países europeos contribuyeron mediante transporte aéreo estratégico y táctico, capacidades de reabastecimiento en vuelo y sistemas de inteligencia. Bélgica, por su parte, desplegó dos helicópteros destinados a evacuaciones médicas.

Si bien estas contribuciones no se materializaron en apoyo directo al combate terrestre, reservado en exclusiva a las fuerzas francesas, su papel fue fundamental para la sostenibilidad y proyección de la operación. La logística aliada permitió movilizar, en el plazo de un mes, más de 12.000 Tm. de equipo y suministros a través de diversos medios (ferrocarril, transporte marítimo, aeronaves y camiones), volumen comparable al material repatriado de Afganistán a Francia durante más de un año de operaciones.

FASE 0: CONTENCIÓN DEL AVANCE YIHADISTA (11 - 21 DE ENERO DE 2013)

Con apoyo de medios aéreos franceses operando desde territorio metropolitano y bases en Chad, el GTIA 1 tomó el control del aeropuerto de Bamako, punto estratégico para el flujo logístico y la coordinación operativa. A partir de ese momento, las fuerzas comenzaron su despliegue hacia el norte y el este con el objetivo de bloquear el avance yihadista.

Simultáneamente, se activaron tres nuevos GTIA, un grupo aéromóvil de combate (groupe aéromobile) y un cuartel general de nivel brigada. El 15 de enero, una compañía francesa fue destacada para asegurar el puente sobre el río Níger en Markala, situado a unos 250 kilómetros al este de Bamako. El 18 de enero, las fuerzas malienses, con apoyo de asesores franceses, lograron reconquistar la ciudad de Konna, a 700 kilómetros de la capital. Mientras tanto, contingentes africanos provenientes de Nigeria, Togo y Benín comenzaron a arribar a Bamako.

El 20 de enero, otra compañía del GTIA 1 tomó el control de la aeropista de Sévaré, tras una marcha terrestre de 640 km desde el punto de desembarco aéreo. Al día siguiente, tropas malienses recuperaron Douentza (800 km al noreste de Bamako), mientras el GTIA 2 finalizaba su embarque en el buque de asalto anfíbio Dixmude, con destino al puerto de Dakar (Senegal), punto clave para el tránsito marítimo del contingente.

La 3.ª Brigada Mecanizada, activada en estado de alerta bajo el sistema Guépard, fue la responsable de generar tanto el cuartel general de brigada como los GTIA 2 y 3. El despliegue se realizó por vía aérea —mediante aeronaves de transporte como el C-17 aliado y aviones alquilados tipo Antonov— y por vía marítima desde Francia.

El GTIA 2 fue constituido principalmente por el 92º Regimiento de Infantería, equipado con modernos vehículos blindados de combate de infantería (VBCI) de ocho ruedas. Por su parte, el GTIA 3 se formó a partir del Regimiento de Caballería de Marina, armado con blindados AMX-10RC, vehículos de reconocimiento de seis ruedas con cañones de 105 mm.

El GTIA 4, última unidad en desplegarse en esta fase, estaba conformado por el 2º Regimiento de Paracaidistas de la Legión Extranjera y reforzado por elementos del 1er Regimiento de Cazadores Paracaidistas y medios de la 11.ª Brigada Paracaidista. A fin de asegurar la continuidad logística y el mando y control, también se movilizaron un batallón logístico y una unidad de transmisiones, fundamentales dada la amplitud del teatro de operaciones.

Durante los días siguientes, el GTIA 1 consolidó su presencia en el eje Diabaly y Konna, mientras que el escalón de retaguardia en Bamako aseguraba el sostenimiento operativo mediante la estabilización de los nodos logísticos y de comando.

Esta fase operacional constituyó una validación empírica del sistema Guépard, demostrando la capacidad del Ejército francés de gene-

rar y proyectar una brigada completa en cuestión de horas tras recibir la orden de activación. A pesar de algunas dificultades iniciales relacionadas con la coordinación entre mandos conjuntos y la gestión de los primeros escalones logísticos, la respuesta fue efectiva.

El uso de vehículos blindados de generaciones anteriores, como los vehículos de l'avant blindé (VAB) y los ERC-90, demostraron su fiabilidad y resistencia. En condiciones extremadamente duras, algunos vehículos completaron marchas superiores a 2.000 kilómetros en menos de diez días, recorriendo infraestructuras viales precarias.

Cabe destacar que, en muchos casos, la antigüedad de los vehículos superaba la de sus tripulantes, lo que resalta el valor tanto del diseño técnico como de la pericia de los conductores y equipos de mantenimiento, capaces de garantizar la operatividad de las unidades en un entorno altamente demandante.

FASE 1: TOMA DEL CONTROL DE LA CURVATURA DEL RÍO NÍGER (21 DE ENERO - 1 DE FEBRERO DE 2013)

Durante esta fase, la acción combinada de maniobras terrestres, asaltos aerotransportados y superioridad aérea permitió a las fuerzas franco-malienses recuperar el control de una de las zonas más estratégicas del país: la curvatura del río Níger, que comprende centros urbanos clave como Tombuctú, Gao y sus alrededores.

El 25 de enero, el GTIA 1 inició su avance hacia el norte con dirección a Tombuctú y Gao, mientras sus posiciones anteriores en Markala fueron asumidas por los primeros contingentes de la Misión de Apoyo Internacional liderada por africanos en Malí (AFISMA), integrada por unidades de Togo y de Burkina Faso. Ante el avance francés y la presión constante de los medios aéreos, los grupos armados yihadistas evitaron el enfrentamiento directo y se replegaron hacia el norte y este de Gao. No obstante, las fuerzas especiales francesas realizaron una operación aerotransportada para asegurar el ae-

ropuerto de Gao, pese a la fuerte resistencia ofrecida por combatientes del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MOJWA).

Dos días después, el 27 de enero, tropas malienses y el GTIA 1 entraron en Tombuctú, sin encontrar oposición significativa. Para impedir la retirada de elementos hostiles, una compañía del GTIA 4 fue desplegada por vía aérea al norte de la ciudad, estableciendo un bloqueo sobre las rutas de fuga. Mientras tanto, el GTIA 2, recientemente desembarcado en el puerto de Dakar, inició un desplazamiento terrestre de aproximadamente 2.000 kilómetros rumbo al este, con destino a Gao.

El 29 de enero, unidades de ingenieros paracaidistas franceses fueron lanzadas sobre el aeropuerto de Tombuctú, donde llevaron a cabo labores de desminado y retirada de obstáculos dispuestos por las fuerzas yihadistas. De manera simultánea, tropas chadianas y nigerianas avanzaron desde territorio nigeriano hacia los centros urbanos de Menaka, Ansongo y Gao, en una maniobra coordinada de contención y presión sobre el flanco oriental del adversario.

En la última semana de enero, la ciudad de Gao se convirtió en el nuevo eje logístico y centro de mando avanzado de la operación, reemplazando a Bamako como punto neurálgico. Esta reubicación representó un desplazamiento de más de 1.000 kilómetros desde el principal punto de entrada aéreo, lo que implicó un notable esfuerzo de proyección. Con la llegada del GTIA 2 mecanizado, las fuerzas franco-malienses comenzaron a expandir su radio de acción mediante misiones de reconocimiento ofensivo hacia Nourem, Ansongo y Menaka, consolidando el control del eje fluvial del Níger y extendiendo la presión sobre los reducidos yihadistas.

La rápida sucesión de asaltos aéreos, movimientos mecanizados y una constante cobertura aérea demostró la eficacia del modelo operativo combinado francés, basado en agilidad, superioridad en inteli-

gencia y sincronización interarmas. La integración de medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), como los drones Harfang y aeronaves de patrulla marítima, fue esencial para la localización y seguimiento de fuerzas enemigas en retirada, aplicando con éxito lecciones extraídas de operaciones anteriores en Libia, especialmente en cuanto a la adquisición dinámica de blancos móviles.

El grupo aéromóvil de combate ejecutó una gama completa de misiones, desde ataques de precisión y apoyo aéreo cercano hasta operaciones de reconocimiento armado y ataques en profundidad. Aunque algunos helicópteros sufrieron daños por fuego hostil de armas ligeras y ametralladoras pesadas, no se registraron pérdidas causadas por sistemas antiaéreos portátiles, cuya amenaza no se materializó durante esta fase.

El modelo operativo adoptado en esta campaña se estructuró en tres niveles escalonados:

- ⇒ Fuerzas de operaciones especiales y paracaidistas capturaban y aseguraban infraestructuras críticas, como pistas de aterrizaje.
- ⇒ Unidades convencionales mecanizadas o motorizadas realizaban movimientos terrestres para consolidar el terreno conquistado.

Finalmente, los sectores estabilizados eran transferidos a contingentes africanos o de la misión de paz de Naciones Unidas (MINUSMA), con el fin de asegurar la gobernanza territorial a medio plazo.

Una vez asegurados los principales centros urbanos del norte de Malí, las unidades francesas y malienses comenzaron a ceder progresivamente el control del terreno estabilizado a las fuerzas de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). Esta transición permitió a las fuerzas expedicionarias francesas repositionarse para operaciones ofensivas posteriores y reforzar ejes logísticos y de comunicación, al tiempo que se mantenía una presencia

africana e internacional sobre el terreno para garantizar la continuidad institucional y evitar un vacío de poder.

La extensión del teatro de operaciones, que superaba fácilmente los 1.000 km de profundidad desde los puertos de entrada (Bamako, Dakar o Abiyán) hasta el frente operativo en la región de Gao y el noreste de Malí, impuso una presión considerable sobre el sistema logístico francés. Las capacidades de sostenimiento se vieron forzadas a adaptarse a una movilidad constante, y el ritmo del avance exigió la proyección rápida de grandes volúmenes de suministros, combustible, repuestos y municiones en entornos hostiles, carentes de infraestructura vial adecuada.

En este contexto, las aeropistas aseguradas por unidades paracaidistas y de ingenieros no solo adquirieron un valor operativo inmediato como puntos de entrada y salida, sino que se transformaron en nodos logísticos críticos para el reabastecimiento aéreo. Estas pistas improvisadas, a menudo en condiciones rudimentarias, permitieron el establecimiento de corredores de suministro táctico mediante aeronaves de transporte medio y pesado, evitando las limitaciones impuestas por la red terrestre.

Desde el punto de vista tecnológico, el despliegue puso a prueba la red de comunicaciones y sistemas de mando y control en escenarios de gran dispersión territorial. Las comunicaciones satelitales jugaron un papel esencial para mantener la conectividad entre los distintos escalones tácticos, operacionales y estratégicos. Sin embargo, su disponibilidad limitada reveló vulnerabilidades estructurales que condicionaron la coordinación conjunta en algunas fases del avance.

En síntesis, la fase 1 de la *Operación Serval*, centrada en la recuperación del control sobre la curvatura del río Níger y sus núcleos urbanos principales, constituyó un ejemplo paradigmático de manobra expedicionaria exitosa. El empleo combinado de fuerzas aeromóviles, elementos mecanizados, ca-

pacidades ISR y una arquitectura de mando flexible permitió desarticular con rapidez a los grupos yihadistas que ocupaban el norte de Malí. No obstante, esta fase también evidenció la necesidad de robustecer las capacidades logísticas de alta movilidad y de expandir los medios de comunicación autónomos en entornos de baja infraestructura.

Las lecciones aprendidas en este periodo resultaron fundamentales para el desarrollo doctrinal posterior de las fuerzas armadas francesas en operaciones de proyección rápida, así como para el diseño de modelos de intervención en regiones con condiciones geográficas, sociopolíticas y logísticas comparables.

FASE 2: DESPEJE DE LA REGIÓN DE GAO Y LAS MONTAÑAS DEL ADRAR DES IFOGHAS (8 DE FEBRERO - 1 DE MAYO DE 2013)

Tras consolidar el control de los principales núcleos urbanos del norte de Malí, especialmente a lo largo del eje del río Níger, las fuerzas francesas y sus aliados africanos emprendieron una segunda fase operativa centrada en el desmantelamiento de la infraestructura yihadista en las zonas montañosas del noreste, particularmente en la región del Adrar des Ifoghas. Esta zona escarpada, de difícil acceso y con gran valor estratégico, había sido empleada por los grupos insurgentes como santuario logístico y centro de entrenamiento.

Durante esta fase, se mantuvo un ritmo operativo elevado y sostenido. Las fuerzas aéreas, incluyendo aviones de combate y helicópteros, ejecutaron ataques precisos contra depósitos logísticos, talleres de ensamblaje de artefactos explosivos y campamentos situados en las proximidades de Aguelhok y Tesalit. En paralelo, la Brigada Serval amplió su radio de acción para forzar el repliegue del enemigo hacia zonas más expuestas.

El 30 de enero, tropas de operaciones especiales francesas, junto a elementos aerotransportados, realizaron un asalto aéreo sobre la pista de aterrizaje de Kidal, al pie de las montañas del Ifoghas. Si-

multáneamente, unidades chadianas iniciaron su avance desde Menaka para converger con los elementos franceses en la región norte.

El 1 de febrero, el primer escuadrón blindado del GTIA 3 fue trasladado desde Francia a Niamey (Níger) por vía aérea y desplegado rápidamente hacia Gao, cubriendo más de 400 kilómetros en un corto periodo de tiempo.

Durante la segunda semana de febrero se produjo el primer contacto terrestre sostenido con fuerzas yihadistas. El 8 de febrero, paracaidistas franceses tomaron por asalto la pista de aterrizaje de Tessalit, a más de 1.700 km de Bamako, despejándola para permitir el arribo de una compañía de infantería. Esta unidad, apoyada por helicópteros de ataque, comenzó inmediatamente patrullas urbanas en la ciudad. En paralelo, un escuadrón del GTIA 3 se desplazó desde Gao para reforzar a los paracaidistas, al tiempo que fuerzas chadianas llegaban desde Kidal, y los medios del grupo aéromóvil se reubicaban en el aeródromo de Gao.

Ese mismo día, combatientes de MOJWA en Gao ejecutaron una ofensiva compleja mediante armas ligeras y suicidas con chalecos explosivos contra las posiciones franco-malienses. El enfrentamiento se prolongó durante varias horas y fue contenido con éxito gracias a la intervención de vehículos de combate blindados y helicópteros de apoyo cercano.

Durante los diez días posteriores, las operaciones se enfocaron en localizar y neutralizar posiciones enemigas en los alrededores de Gao y en el macizo montañoso del Adrar des Ifoghas, una zona que ofrecía condiciones ideales para la ocultación y defensa. Los primeros artefactos explosivos improvisados (IEDs) encontrados eran rudimentarios y mal colocados; sin embargo, también se hallaron arsenales bien abastecidos y componentes más sofisticados, lo que indicaba la existencia de una red logística consolidada. Los insurgentes recurrieron tanto al empleo de chalecos

explosivos como a emboscadas en terreno difícilmente accesible para los vehículos blindados.

El 17 de febrero, el GTIA 1 concluyó su misión y fue relevado por el GTIA 3, mientras que el GTIA 2 asumió el control operativo de Gao y sus alrededores. Las unidades del GTIA 3 y GTIA 4, junto a fuerzas de élite chadianas, convergieron sobre la región comprendida entre Tessalit, Aguelhok y Kidal, ejecutando un movimiento de cerco en torno a las colinas de Tigharghar, situadas en pleno corazón del Adrar des Ifoghas.

Ante la presión creciente, los grupos yihadistas se enfrentaron a una disyuntiva táctica: dispersarse en células reducidas en el desierto circundante o resistir desde sus refugios montañosos. La mayoría optó por defenderse en el terreno accidentado del Adrar des Ifoghas, donde la naturaleza porosa y fragmentada del relieve dificultaba su detección aérea. En consecuencia, las operaciones de búsqueda y asalto requirieron un esfuerzo terrestre intensivo, en condiciones topográficas adversas y bajo amenaza constante de emboscadas y dispositivos explosivos improvisados.

En esta fase se evidenció la necesidad de mantener un esfuerzo combinado sostenido entre fuerzas convencionales y unidades de operaciones especiales, apoyadas por medios ISR, aviación táctica y fuerzas africanas interoperables. La presencia de tropas chadianas, experimentadas en combate en entornos desérticos, constituyó un multiplicador de fuerza valioso, especialmente en la guerra de montaña contra un enemigo fanático y oculto.

Ante la fragmentación del enemigo y la dificultad de su localización en el terreno abrupto del Adrar des Ifoghas, las fuerzas franco-chadianas intensificaron sus operaciones mediante un avance sistemático sobre las posiciones yihadistas. Al verse privado de libertad de movimiento, el adversario optó por atrincherarse en las colinas y valles montañosos, obligando a las unidades terrestres a desplegarse

a pie, apoyadas por medios aéreos y artillería móvil.

La artillería de campaña francesa jugó un papel clave, especialmente mediante el empleo de sistemas CAESAR (Camion Équipé d'un Système d'Artillerie), obuses autopropulsados de 155 mm montados sobre camión, cuya movilidad y precisión permitieron neutralizar el fuego indirecto enemigo, compuesto por piezas D-30 de 122 mm y lanzacohetes múltiples BM-21 Grad de origen soviético.

El 19 de febrero, un soldado paracaidista del GTIA 4 cayó en combate mientras intentaba asegurar un punto avanzado en el valle de Amettetai, en plena zona montañosa. Al día siguiente, fuerzas chadianas entablaron un combate de gran intensidad en las colinas de Tigharghar, enfrentándose a una agrupación numerosa de yihadistas atrincherados. El enfrentamiento, apoyado por aviación francesa, concluyó con la neutralización de más de 90 combatientes enemigos, incluyendo miembros de alto rango del AQIM, si bien a costa de 23 bajas chadianas y numerosos heridos, debido a ataques suicidas a corta distancia y al uso intensivo de explosivos.

El 2 de marzo, durante una operación ofensiva en el sector norte, perdió la vida otro paracaidista francés. A pesar de las duras condiciones climáticas y la exigente orografía, las fuerzas conjuntas prosiguieron las operaciones en la cordillera de Tigharghar. Como resultado, se localizaron y desmantelaron importantes depósitos de armas, municiones y víveres en las inmediaciones del valle de Amettetai. Las técnicas de exploración y limpieza de cuevas y refugios, perfeccionadas durante las operaciones francesas en Afganistán, se revelaron fundamentales en esta fase de combate en entorno montañoso.

Pese a los éxitos tácticos, los grupos armados no habían sido completamente aniquilados. El 21 de febrero, un vehículo cargado con explosivos improvisados alcanzó un depósito logístico chadiano en Kidal, provocando daños importan-

tes. Casi simultáneamente, en Gao, un grupo de unos 30 insurgentes, incluyendo suicidas, lanzó una ofensiva contra posiciones malienses y nigerianas. La rápida intervención de una fuerza de reacción mecanizada del GTIA 2, con apoyo de helicópteros de ataque, permitió repeler la agresión sin mayores consecuencias.

El 6 de marzo, durante una operación conjunta con tropas malienses en las cercanías de Imenas, un suboficial francés murió tras haber asegurado una localidad ocupada previamente por insurgentes. Este hecho subrayó que, pese al repliegue generalizado de los yihadistas, las acciones de hostigamiento persistían.

Durante marzo, la brigada *Serval* mantuvo la presión operativa en el norte, logrando la incautación de volúmenes considerables de armamento, munición y componentes para explosivos improvisados procedentes de bases logísticas del AQIM. El uso de IEDs constituyó una amenaza constante. El 16 de marzo, un conductor de vehículo blindado AMX-10RC falleció a causa de uno de estos artefactos. El 29 de abril, un operador de fuerzas especiales también perdió la vida por una mina de presión, lo que evidenciaba el aumento en la sofisticación de estos dispositivos.

Y en abril, el foco operacional se desplazó hacia el corredor Gao-Kidal, con misiones de cerco y neutralización de refugios insurgentes. Mientras tanto, la Fuerza de Tarea Sabre, compuesta por unidades de operaciones especiales, llevó a cabo misiones de reconocimiento profundo en el norte y el oeste de Malí. En esta etapa, los grupos yihadistas adoptaron un patrón de evasión, evitando los combates convencionales y refugiándose en regiones periféricas, con lo cual las fuerzas francesas recurrieron a acciones sistemáticas de búsqueda y desmantelamiento.

La segunda fase de la Operación *Serval* permitió confirmar la eficacia táctica del Ejército francés en operaciones de combate no convencional, en entornos áridos y montañosos. La experiencia acumulada

por numerosas unidades en Afganistán, especialmente en provincias como Kapisa, resultó fundamental para adaptar procedimientos, optimizar la interoperabilidad entre componentes y reducir la vulnerabilidad frente a IEDs. Además, el nivel técnico del equipamiento francés, junto con el alto grado de preparación de sus tropas, fue decisivo para mantener el número de bajas relativamente bajo pese a la intensidad de los combates.

El papel de los aliados africanos, en especial Chad, fue igualmente crucial, aportando masa crítica de tropas, conocimiento del terreno y una cultura operativa adaptada al combate en desierto. En suma, esta fase consolidó el control del norte de Malí, desarticuló las capacidades logísticas y operativas de los grupos yihadistas y allanó el terreno para la siguiente etapa de estabilización, a través de fuerzas internacionales.

Uno de los factores determinantes para el reducido número de bajas entre las fuerzas francesas durante las operaciones en Malí fue su superioridad táctica y tecnológica, en particular en lo que respecta al equipo de protección personal. Tanto los chalecos balísticos como los cascos, adoptados tras la experiencia acumulada en Afganistán, demostraron una alta eficacia frente a la amenaza balística convencional y explosiva. Esta misma experiencia sirvió de base para estructurar un sistema médico de campaña avanzado, capaz de atender rápidamente tanto a bajas en combate como a incidentes médicos no relacionados, tales como casos de deshidratación, fracturas y otras dolencias comunes en ambientes extremos.

El apoyo médico operó desde la atención primaria en el terreno hasta módulos quirúrgicos móviles sofisticados, en coordinación con sistemas de evacuación sanitaria terrestre y aérea. Además, el apoyo de fuego combinado fue clave para el éxito táctico: desde morteros ligeros hasta bombas guiadas por láser, se empleó toda la gama de capacidades de fuego indirecto disponibles. El sistema de digitali-

zación del campo de batalla, también resultado de la evolución doctrinal pos-Afganistán, mejoró la eficacia de los controladores aéreos tácticos (FAC, Forward Air Controller), las tripulaciones de vehículos blindados de combate de infantería (VBCI) y los pilotos de helicóptero, aunque su uso no se generalizó entre la infantería ligera.

TRANSICIÓN (MAYO DE 2013): REORGANIZACIÓN DEL DISPOSITIVO FRANCÉS Y EVOLUCIÓN DEL MARCO INTERNACIONAL

El 11 de mayo de 2013, la 3.^a Brigada mecanizada fue relevada por la 6.^a Brigada Blindada Ligera, reforzada significativamente por elementos de la Legión Extranjera francesa. Con este relevo, el contingente francés se redujo a aproximadamente 2.000 efectivos, en línea con el proceso de transición hacia una fase de estabilización y transferencia de responsabilidades.

Paralelamente, la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea (EUTM Mali) consolidó sus primeros resultados en el centro de instrucción de Koulikoro, donde formó un primer batallón maliense de alta disponibilidad. Esta misión estuvo compuesta por personal instructor procedente de varios Estados miembros de la UE, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, Eslovenia, Grecia, Hungría y países escandinavos, y tuvo como finalidad reforzar la capacidad autónoma del Ejército de Malí para mantener su integridad territorial y combatir las amenazas insurgentes de forma sostenida.

En el plano internacional, y conforme a la Resolución 2100 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 25 de abril de 2013, la Misión Internacional de Apoyo a Malí bajo liderazgo africano (AFISMA) fue absorbida por una nueva estructura: la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), con un mandato más amplio y una dotación de hasta 12.600 efectivos. En este nuevo esquema, las tropas francesas pasaron a desempeñar el papel de fuerza de reacción rápida,

en apoyo de la MINUSMA y del proceso político de reconciliación.

La transición de las operaciones de combate a la estabilización evidenció desafíos estructurales importantes. En primer lugar, la amplitud del espacio operacional, que se extiende desde las fronteras con Argelia y Libia hasta el sur del Níger, dificultó el control efectivo del territorio incluso tras el despliegue de decenas de miles de efectivos africanos y franceses. Además, muchos combatientes del AQIM y grupos afines optaron por la dispersión, abandonando vehículos para no ser detectados por vigilancia aérea y empleando rutas tradicionales de contrabando a lomos de camello o a pie. Esta movilidad irregular y clandestina desafió las capacidades convencionales de rastreo y persecución, exigiendo una cooperación regional profunda y sostenida que excedía las competencias estrictamente militares.

A nivel climático, la fase de asalto inicial se benefició de condiciones meteorológicas favorables, registrándose solo una tormenta de arena significativa que dificultó la toma de Kidal. No obstante, la llegada de la temporada lluviosa (junio–octubre) alteró profundamente las operaciones subsiguientes, afectando la movilidad terrestre, la logística, la vigilancia y las capacidades de maniobra aérea y terrestre.

Para noviembre de 2014, el proceso de transferencia de responsabilidades al Estado maliense se había convertido en una iniciativa conjunta de carácter político y regional, promovida por líderes de la Unión Africana y la Unión Europea. En este marco, Francia mantuvo su presencia militar bajo la fórmula de fuerzas de intervención rápida, con el objetivo explícito de sostener el proceso de confianza entre el gobierno maliense y la población civil.

Con el cierre formal de la *Operación Serval* en julio de 2014, Francia redirigió sus capacidades hacia un planteamiento regional y estructural, dando inicio a la *Operación Barkhane*, que abarcó Mauri-

tania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. Esta reconfiguración reflejó la evolución del conflicto: de una crisis nacional en Malí a una amenaza yihadista transfronteriza en el corazón del Sahel.

Pese a los logros operativos, la estabilización de Malí seguía dependiendo de factores políticos no resueltos, en especial la necesidad de un acuerdo duradero entre el norte y el sur del país, así como la cohesión interna del propio Ejército maliense, marcado por divisiones y desconfianza entre unidades. En este contexto, el gobierno de Bamako anunció el 6 de marzo de 2013 la creación de una Comisión de Diálogo y Reconciliación, con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el norte, un paso imprescindible hacia una paz sostenible.

CONCLUSIÓN

Desde el inicio de la *Operación Serval*, el Gobierno francés, el Ministerio de Defensa y la opinión pública nacional reconocieron y elogiaron ampliamente la celeridad, profesionalismo y determinación con que las fuerzas armadas francesas ejecutaron las distintas fases de la campaña entre enero y mayo de 2013. La figura del presidente François Hollande adquirió un protagonismo simbólico al visitar, el 2 de febrero de 2013, al presidente interino maliense Dioncounda Traoré en la recientemente liberada ciudad de Tombuctú, consolidando así el vínculo político entre París y Bamako en uno de los momentos de mayor visibilidad internacional de la operación.

No obstante, como bien recuerdan los militares veteranos, ninguna misión puede considerarse completamente concluida hasta que la última unidad haya sido replegada a su base de origen y todo el material desplegado haya sido recuperado y registrado. Bajo esta premisa, *Serval* no fue una operación terminada, sino una fase inicial exitosa dentro de un conflicto prolongado que derivaría, a partir de 2014, en la *Operación Barkhane*.

En los momentos más críticos de 2013, Francia logró una respuesta

militar ágil y eficaz, sustentada en varios factores convergentes: el bagaje táctico acumulado en Afganistán, el conocimiento geoestratégico del entorno africano, la existencia de infraestructuras preposicionadas en el continente y, como no puede dejar de señalarse, un margen considerable de fortuna operacional, derivado del estado de retirada y fragmentación del enemigo. En cuestión de semanas, las fuerzas francesas habían contribuido a restaurar el control gubernamental sobre más del 95 % del territorio maliense, sin incurrir en un alto coste humano propio.

La operación marcó también el replanteamiento estratégico del compromiso militar francés en África francófona, una región históricamente vinculada a la política de defensa de París, pero parcialmente desatendida durante los años de máxima implicación francesa en Afganistán (2008–2012). Aunque Francia había intervenido con intensidad en Costa de Marfil (2010) y República Centroafricana (2011), fue la campaña en Malí la que señaló con mayor claridad el retorno explícito a una lógica de proyección de poder regional.

Finalmente, debe subrayarse que la escala, rapidez y alcance del despliegue francés en *Serval* no tuvo precedentes en la historia militar reciente de Francia. Se trató de una demostración de fuerza expedicionaria, ejecutada en un teatro complejo y remoto, que exigió la movilización intercontinental de tropas de combate, apoyo logístico, coordinación interaliada y gestión política regional en plazos extraordinariamente reducidos.

REFERENCIAS

- Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEES).
- Revista Ejército.
- Military Review.
- Grupo de Investigación de Crisis Internacionales (CISDE).
- Revista de Estudios en Seguridad Internacional (RESTI).
- Inflexions. Armée de Terre.